

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

ENTRE INDICADORES E EPISTEMOLOGIAS: CULTURA, SUSTENTABILIDADE E A EMERGENCIA DE UM CAMPO TRANSVERSAL

Victor Reis Ramos

¹Administração Pública – UFSJ, vrramos9@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16818099

Introdução: Nos últimos anos, a presença da cultura nos debates sobre desenvolvimento sustentável tem se intensificado, ainda que permaneça ausente como Objetivo específico entre os 17 ODS da Agenda 2030 da ONU. Essa lacuna simbólica e institucional revela tensões epistemológicas profundas e convida à problematização das estruturas que moldam a formulação das políticas globais. A valorização da cultura como vetor transversal e estratégico do desenvolvimento tem sido reconhecida por organismos internacionais como a UNESCO e a CGLU, mas sua consolidação como dimensão estruturante das políticas públicas ainda encontra resistência nos marcos normativos tradicionais. Diante desse cenário, a produção científica sobre a relação entre cultura e ODS vem crescendo de forma dispersa e desigual, demandando análises que sistematizem suas tendências, lacunas e potencialidades. **Objetivo:** O artigo tem como objetivo investigar a produção científica internacional que articula políticas culturais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável entre 2015 e 2025, com o intuito de identificar os principais autores, redes colaborativas, temáticas recorrentes e desafios epistemológicos do campo. **Metodologia:** Adotou-se uma abordagem quantitativa, exploratória e interdisciplinar, com base em análise bibliométrica. O corpus da pesquisa foi composto por 123 registros obtidos na base Web of Science, dos quais 64 artigos foram selecionados conforme critérios de relevância temática, tipo documental (artigos revisados por pares) e período temporal. A análise foi conduzida com o uso do pacote Bibliometrix, por meio da interface Biblioshiny, permitindo o mapeamento de redes de coautoria, co-citação e distribuição temática.

Resultados: Os resultados apontam para a consolidação de um campo emergente, ainda marcado por assimetrias geopolíticas e metodológicas. Verifica-se a predominância de autores e instituições europeias na produção científica, ao passo que a participação do Sul Global, embora crescente, ainda é periférica. As principais referências teóricas identificadas incluem Duxbury, Throsby, Sabatini e Dessein, cujos trabalhos defendem a inclusão da cultura como quarto pilar da sustentabilidade. Temas como diversidade cultural, participação social e governança aparecem como eixos centrais, mas carecem de abordagens mais interseccionais e decoloniais. Evidencia-se, também, a fragilidade das redes de colaboração transcontinentais e a necessidade de maior articulação entre cultura, justiça social e sustentabilidade. **Conclusão:**

A pesquisa revela a urgência de expandir o escopo epistemológico do campo, incorporando vozes, saberes e experiências do Sul Global. A ausência da cultura como ODS autônomo representa não apenas uma limitação normativa, mas uma expressão de

II SERMASU

II SEMANA REGIONAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças Para o Planeta

22 e 23 de agosto de 2025

desigualdade simbólica. Conclui-se que o fortalecimento das políticas culturais no marco da Agenda 2030 exige o reconhecimento da diversidade como fundamento do desenvolvimento sustentável. Ao mapear as contribuições existentes e as lacunas persistentes, o estudo oferece subsídios para uma agenda de pesquisa mais plural, interdisciplinar e comprometida com a justiça cultural.

Palavras-Chaves: Análise bibliométrica; Cultura e sustentabilidade; Desenvolvimento sustentável; Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; Políticas culturais;